

**MAZMUNYI KATEGORIYA VA FUNKSIONAL-SEMANTIK MAYDON
MUNOSABATI HAQIDA
Sharifa ISKANDAROVA**

FarDU professori

Annotatsiya. Mazkur maqolada onomasiologik tahlil, tilda borliqdagi makro va mikro olamlarning ifodalanishi, funksional-semantik maydon va uning mazmuniy kategoriya bilan o‘zaro munosabati, predmet, shaxs, zamon, makon, holat, harakat, munosabat, nisbat singari mikromaydonlarga bo‘linish asoslari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: onomasiologik aspekt, til sathlari, mikromaydon, makromaydon, funksional-semantik maydon, mazmuniy kategoriya, predikativ yadroli, holat yadroli.

Аннотация. В данной статье рассматривается ономазиологический анализ, репрезентация макро- и микромира в языке, функционально-семантическое поле и его взаимодействие со смысловой категорией, основы разделения на микрополя, такие как предмет, человек, время, пространство, ситуация, действие, отношение, соотношение.

Ключевые слова: ономазиологический аспект, языковые уровни, микрополе, макрополе, функционально-семантическое поле, смысловая категория, предикативное ядро, статусное ядро.

Abstract. This article discusses onomasiological analysis, representation of the macro- and microworld in language, the functional-semantic field and its interaction with the semantic category, the basis of division into microfields, such as object, person, time, space, situation, action, relation, ratio.

Keywords: onomasiological aspect, linguistic levels, microfield, macrofield, functional-semantic field, semantic category, predicative core, status core.

Onomasiologik tahlilning o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, unda obyektiv borliqdagi makro va mikro olamlarning tilda qanday ifodasini topishiga alohida e‘tibor qaratiladi. Bunday tahlil natijasida muayyan bir tilning o‘ziga xos ifoda imkoniyatlari yoritiladi.

V.V.Vinogradovning ta’kidlashicha, "Tilni maxsus qurilma, o‘zaro bog‘langan elementlar sistemasi sifatida tushunish nutqning ijtimoiy harakatining barcha hodisa va ko‘rinishlarini, ijtimoiy nutq faoliyati bilan bog‘liq barcha shakllari, turlari va dalillarini qamrab olmaydi".

Demak, til birliklari bevosita kuzatishda berilgan hodisalar zamirida yashiringan, ma’lum makon va zamondan shu bilan birga, nutqiy vaziyatdan uzilgan ijtimoiy-ruhiy mohiyatdir. Grammatikada maydon "leksik-grammatik maydon" yoki "funksional-semantik maydon" tarzida yuritiladi. Funksional-semantik maydon ma’lum mazmuniy kategoriyalarga tayangan, vazifalari umumiyliги bilan o‘zaro munosabatda bo‘lgan tilning turli sathlariga xos vositalar sistemasi hisoblanadi.

Funksional-semantik maydonlar asosida turli xil til vositalarini birlashtiruvchi va ularning o‘zaro munosabatlarini yuzaga chiqaruvchi mazmuniy invariant – mazmuniy kategoriyalar yotadi. A.V.Bondarko barcha funksional-semantik maydonlarning asosi obyektiv borliqdagi u yoki bu munosabatlarning kishi ongida ma’lum mazmuniy kategoriyalar ko‘rinishida aks etishi ekanligini ta’kidlaydi.

A.V.Bondarko funksional-semantik maydonlarning ushbu to‘rt guruhini ajratadi:

1) predikativ yadroli funksional-semantik maydon (aspektuallik, modallik, maishiylik, nisbiylik maydonlari kompleksi);

2) predmetlik (subyekt-obyekt) yadroli funksional-semantik maydon (subyektlilik-obyektlilik, aniqlik-noaniqlik maydonlari);

3) miqdor-sifat yadroli funksional-semantik maydon (miqdor, sifat, qiyosiylik, tegishlilik maydonlari);

4) holat yadroli funksional-semantik maydon (bog‘liqlik va lokativ maydonlar).

Funksional-semantik maydonlarda maydonga birlashish asosi bo‘lib, birinchidan, umumiy mazmuniy belgining mavjudligi, ikkinchidan, turli sathlarga xos vositalar, ya’ni grammatik va leksik birliklar orqali birlashuv hodisasining yuzaga chiqishi xizmat qiladi.

Funksional-semantik maydonlar mazmuniy qamrovdagi birliklarni umumlashtirish bilan mazmuniy maydonlarga yaqin tursa-da, ular qandaydir shakliy ifoda vositalariga aloqadorligi bilan farqlanadiki, bunday maydonlarda grammatik vositalarni ham umumlashtirish mumkin.

Funksional-semantik maydonda sinonimik aloqalar mavjud, biroq u sinonimik qatorlardan kengroq, ya’ni bunday maydon qarama-qarshi bo‘lgan ma’nolarni ham o‘z ichiga oladi.

Funksional-semantik maydonlar mazmun plani muayyan grammatik kategoriyalar bilan ifodalanuvchi, ifoda plani esa tilning sathlariga xos bo‘lgan vositalarning kategoriyalar ko‘rinishida aks etishi demakdir.

Tilshunoslikda funksional-semantik maydonlar modallik, aspektuallik, zamon (temporallik), nisbat kabi qator kategoriyalar doirasida tadqiq etilgan. O‘zbek tili leksikasini funksional-semantik maydon sifatida o‘rganishda leksikani makromaydon tarzida qaralib, u turlicha mikromaydonlarga ajratiladi: predmet, shaxs, zamon, makon, holat, harakat, munosabat, nisbat singari.

Mikromaydonlarga bo‘linishning asosi faqat bir so‘z turkumi doirasida yoki turlicha so‘z turkumlari doirasida kuzatilishi mumkin. Jumladan, rang-tus bildiruvchi *oq, qora, qizil, yashil, sariq, pushti* leksemalari funksional-semantik maydon sifatida belgi mikromaydoniga kirib, sifat so‘z turkumi tarzida umumiy sanalsa, *tirishdi, tirishgan, tirishish* kabi harakat mazmuniy kategoriyalariga mansub birliklar harakat mikromaydonining tarkibiy qismlari sirasiga kiradi, biroq bu so‘zlar fe‘l va uning funksional shakllari tarzida farqlanadi.

O‘zbek tilshunosligida onomasiologik tamoyilga asoslangan, til mazmuniy mundarijasiga maydon sifatida yondashuv asosidagi tadqiqotlar ommalashdi. Dastlabki ishlarda muayyan mazmuniy umumiylik ostida mikromaydonga birlashgan leksemalar tadqiq obyekti sifatida olinsa, keyingi tadqiqotlarda turli sath birliklarining bir umumiy mazmun ostida birlashishiga diqqat qilindi. Xususan, H.Hojiyeva o‘zbek tilidagi hurmat ifodalovchi morfologik, sintaktik, lug‘aviy, fonetik vositalarni o‘rganishni ko‘zda tutgan. Uningcha, “struktur-funksional-semantik xususiyatiga qarab hurmat maydoni uch qismga bo‘linadi: yadro, markaz va markazdan tashqari (chekka) qism”.

F.Safarov “miqdor” semasi orqali birlashgan lug‘aviy, grammatik vositalarni tahlil qiladi. U “o‘zbek tilida son-miqdor ma’nosini ifodalovchi lug‘aviy, sintaktik, so‘z yasovchi va nolisoniy vositalar mavjud bo‘lib, yuqoridagi ikki kategoriya bilan birgalikda yagona umumiy mazmuniy vazifa bajaruvchi tizim hosil qiladi.

Bundan son-miqdor ma’nosini grammatik kategoriyadan kengroq tushuncha anglatuvchi atamaga asoslanib o‘rganish lozimligi anglashiladi. Tilshunoslikda bu maqsadda maydon so‘zidan foydalaniladi”, – deb ta’kidlaydi. Tadqiqotchi o‘zbek tilidagi “miqdor” semali bir mazmuniy umumlashma ostida birlashgan turli sath birliklarini aniqlab, ularning birlik, ikkilik, ko‘plik, umumiylik singari darajalarini belgilaydi.

REFERENCES

1. Искандарова Ш. Тил системасига майдон асосида ёндашув. Тошкент: Фан, 2007.
2. Новиков Л.А. Семантика русского языка. М: ВШ, 1982.
3. Сафаров Ф.С. Ўзбек тилида сон-миқдор микромайдони ва унинг лингвистик-нутқий хусусияти: Филол. фанл. номз....дисс. автореф. Самарқанд, 2004
4. Собиров А. Ўзбек тилининг лексик сатҳини системалар системаси тамойили асосида тадқиқ этиш. Тошкент: Маънавият, 2004.
5. Қурбонова Б.Қ. Локаллик ва унинг ўзбек тилида ифодаланиши: Филол. фанл. номз....дисс. автореф. Тошкент, 2007.
6. Ҳожиёва Ҳ. Я. Ўзбек тилида ҳурмат майдони ва унинг лингвистик-нутқий хусусиятлари: Филол. фанл. номз....дисс. автореф. Самарқанд, 2001.